

2-SHO‘BA

RAQAMLI IQTISODIYOT UCHUN INFRATUZILMALAR

RAQAMLI IQTISODIYOT VA TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA DIVERSIFIKATSIYALASH BOSQICHLARI

i.f.n., dots. Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich

Jizzax Politexnika instituti

aynaqulov1968@mail.ru

Annotatsiya: maqolada sanoat korxonalarini diversifikatsiyalash maqsadida uning asosiy usullari va bosqichlari keltirilgan, shuningdek, mazkur jarayonni differensial ravishda boshqaruv organlari tomonidan qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: qayta tarkiblanish, diversifikatsiya, rentabellik ,balans, texnologik tizim, auditorlik tekshiruvi, strategiya, asosiy fondlar, potensial imkoniyatlar, marketing.

Mamlakatimizda mustaqillik yillarida amalga oshirilgan keng ko‘lamli islohotlar milliy davlatchilik va suverenitetni mustahkamlash, havfsizlik va huquq-tartibotni, davlatimiz chegaralari daxlsizligini, jamiyatda qonun ustuvorligini, inson huquq va erkinliklarini, millatlararo totuvlik va diniy bag‘rikenglik muhitini ta‘minlash uchun muhim poydevor bo‘ldi, xalqimizning munosib hayot kechirishi, fuqarolarimizning bunyodkorlik salohiyatini ro‘yobga chiqarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratdi. Olib borilayotgan islohotlar samarasini yanada oshirish, davlat va jamiyatning har tomonlama va jadal rivojlanishi uchun shart-sharoitlar yaratish, mamlakatimizni modernizatsiya qilish hamda hayotning barcha sohalarini liberallashtirish bo‘yicha ustuvor yo‘nalishlarni amalga oshirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28-yanvardagi PF-60 sonli Farmoni bilan “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonni rivojlantirishning taraqqiyot strategiyasi” qabul qilindi. Unga ko‘ra ustuvor yo‘nalish qilib iqtisodiyotni rivojlantirish va liberallashtirishning ustuvor yo‘nalishlarida, ya‘ni tarkibiy o‘zgarishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish hisobiga uning raqobatbardoshligini oshirish belgilandi [1].

O‘z navbatida ta‘kidlash joizki, iqtisodiyotning yetakchi tarmog‘i sanalgan Sanoat majmuida korxonalarining qayta tarkiblanishi, ya‘ni

diversifikatsiyalanishi va ular ichidan mayda ulgurji va past rentabelli korxonalarining ajratilishiga bog‘liq.

Iqtisodiyotning modernizatsiya qilinishi sharoitida yirik korxonalarni qayta tarkiblash yo‘li bilan qator vazifalarni hal etish mumkin, xususan:

- ishlab chiqarishni uning balansida ushbu ishlab chiqarishga bevosita aloqador bo‘lmagan tuzilmalarni ushlab turishdan halos etish;

- mayda ulgurji, past rentabelli va zarar keltiruvchi ishlab chiqarishlarni kasanachilarga topshirish yo‘li bilan tovarlar, ishlar va xizmatlar ishlab chiqarishning texnologik tizimini ulardan xolos etish;

- xo‘jalik faoliyatini diversifikatsiyalash imkoniyatlaridan foydalanish va shu asosda kichik tadbirkorlikning yanada rivojlanishini ta‘minlash.

Turli xo‘jalik yurituvchi subyektlarning strategik rivojlanishini inobatga olgan holda, uning faoliyatini diversifikatsiyalashni amalga oshirishga quyidagicha yondashish mumkin:

Birinchi bosqich. Korxonani kompleks tadqiq etish, u quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- korxonani, uning tashkiliy tuzilmasi va boshqaruv tizimining umumiy tavsifi;

- korxonaning mol-mulkini aniqlash, korxonani asosiy fondlarining ahvolini inventarizatsiya qilish, ulardan foydalanish samaradorligi;

- korxonaning moliyaviy ahvolini tahlil qilish;

- ishlab chiqarish faoliyati xarajatlarini o‘rganish (tovarlar, ishlar va xizmatlarning foyda keltirish darajasini tahlil qilish);

- uning zahiraviy, shuningdek, mehnat potentsiali bo‘yicha iqtidorli imkoniyatlarini o‘rganib chiqish.

Ikkinchi bosqich. Raqobat muhiti va korxonaning tovar bozorlaridagi mavqeiini tahlil qilish va baholash, u quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- tovarning marketing tadqiqotini o‘tkazish;

- korxonani marketingi sohasidagi tadqiqotlar.

Uchinchi bosqich. Korxonani rivojlantirish strategiyasi va uni moliyaviy sog‘lomlashtirish biznes-rejasini ishlab chiqish, u quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- korxonani rivojlantirish konsepsiyasini ishlab chiqish;

- korxonani faoliyati strategiyasini shakllantirish (ishlab chiqarish turlari, ta‘minot-sotish, ishlab chiqarish-texnologik, narx-navo, moliyaviy, investitsion, kadrlar va boshqa siyosatlar);

- tashkiliy-boshqaruv tizimini shakllantirish;

- islohotlar jarayonini rejalashtirish va uni boshqarish.

Yuqorida ko‘rsatilgan masalalarni turli yo‘nalishlardagi konsalting firmalari yordamida hal etish kutilgan natijalarni beradi.

Ushbu ishlarning birinchi bosqichini amalga oshirishda asosiy ijrochilar

sifatida auditorlar ishtirok etadi. Ularning vazifasi korxonaning moliyaviy hisobotlari undagi haqiqiy holatni qanchalik aniq aks ettirishini aniqlashdan iborat bo‘ladi. Gap shundaki, ko‘pincha korxonaning hisob yuritish siyosati noaniq aks ettiriladi, buning natijasida mahsulot tannarxi va foyda noto‘g‘ri hisob-kitob qilinadi va barcha moliyaviy ko‘rsatkichlarni aniq hisoblab chiqishning imkoni bo‘lmaydi. Bunday vaziyatdan chiqishning ikkita yo‘li mavjud: yo auditor hisobotlarni to‘liq tiklashni amalga oshiradi (lekin bu jarayon uzoq vaqt va ko‘p mablag‘ talab qiladi, bunga korxonaning imkoniyati bo‘lmashligi mumkin), yoki auditorlar hisobotlarga o‘zgartishlar kiritish bo‘yicha tavsiyalar beradi, bu tavsiyalarni esa, korxonaning o‘zi bajaradi. Birinchi bosqichning asosiy vazifasi iqtisodiy va moliyaviy ko‘rsatkichlar asosida tovarlar, ishlar va xizmatlarga narxlar belgilashga sezilarli ta‘sir ko‘rsatuvchi alohida ishlab chiqarish uchastkalarini aniqlashdan iborat.

Korxonada faoliyatini divesifikatsiyalash (qayta tarkiblash) ishlarining ikkinchi bosqichini amalga oshirishda menejment va marketing bo‘yicha mutaxassislariga muhim rol beriladi. Bunda korxonada materiallari va tegishli bozor tuzilmalarining ma‘lumotlari o‘rganib chiqilishi lozim. Aynan ushbu bosqichda ishlab chiqarish (xizmat ko‘rsatish) ning muayyan texnologik jarayonlarida ishtirok etuvchi korxonaning rentabelsiz va past rentabelli bo‘linmalariga alohida e‘tibor qaratiladi, buning sabablari va ushbu bo‘linmalar faoliyati samaradorligini oshirish yo‘llari tahlil qilinadi.

Bu boradagi ishlarning uchinchi bosqichi eng murakkab jarayon bo‘lib, u tashkiliy tadbirlar majmuining ishlab chiqilishini o‘z ichiga oladi. Mazkur bosqichda korxonada aktivlarining samarasiz qismini sotish, korxonada tarkibidan rentabelsiz va past rentabelli ishlab chiqarishlarni ajratish, ularni davlatning imtiyozlariga ko‘ra kichik toifadagi subyektlarga berish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini rivojlantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqiladi [2].

Yuqorida ta‘kidlanganidek, divesifikatsiyalash (qayta tarkiblash) ishlab chiqarish (xizmat ko‘rsatish) samaradorligini oshirish asosida korxonada biznesining qiymatini oshirishga yo‘naltirilgan chora-tadbirlar majmuini o‘zida namoyon qiladi. Ushbu konsepsiyaga muvofiq divesifikatsiyalash (qayta tarkiblash) tadbirini boshlash uchun mazkur korxonaning biznesini baholash zarur. Har qanday sog‘lomlashtirish ishida muvaffaqiyatning yarmi to‘g‘ri tashxis qo‘yilishiga bog‘liq. Shu munosabat bilan baholash, birinchi navbatda, korxonaning tashxisi hisoblanadi.

Baholash o‘rniga korxonada auditorlik tekshiruvidan foydalanish mutlaqo noto‘g‘ri qadam hisoblanadi. Shuning uchun auditorlik tekshiruvini baholash o‘rniga emas, balki baholash bilan birga o‘tkazilishi kerak. Keyingi ishlar jarayonida korxonada uchun mol-mulkni sotishga zarurat tug‘ilishi mumkin. Shu munosabat bilan ushbu mol-mulkni baholash zarur bo‘ladi. Bundan tashqari,

korxonani rivojlantirishda investitsiya loyihalarini baholash va biznesni rejalashtirish bo'yicha bilimlar talab etilishi mumkin. Shunday qilib, iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida korxonani divesifikatsiyalash (qayta tarkiblash) uchun baholash ishlarining aniq bajarilishini ta'minlash lozim.

Korxonalarni divesifikatsiyalash (qayta tarkiblash) ishlari, faqat ularda korxonaning va tegishli bozor infratuzilmasining mutaxassisleri ishtirok etgan taqdirda, bajarilishi mumkin, divesifikatsiyalash (qayta tarkiblash) dasturining ishlab chiqilishi natijasida esa, korxonaning nafaqat iqtisodiy, balki ijtimoiy, ma'naviy maqom yo'nalishlari aniqlanadi.

Sanoat korxonalarini diversifikatsiyalash mehnat taqsimoti va ishlab chiqarishning ixtisoslashuvini ta'minlagan holda, tovarlar, ishlar va xizmatlar ishlab chiqaruvchilari va ularni iste'mol qiluvchilarning manfaatlarini inobatga oluvchi yagona konsepsiya doirasida amalga oshirilishi lozim. Mintaqalarda diversifikatsion jarayonlarni rivojlantirish “Diversifikatsiya rivojini qo'llab-quvvatlash dasturi” tarkibiga kiruvchi maxsus ishlanmalarga asoslanishi kerak [3].

Sanoat korxonalarini diversifikatsiyalash jarayonida bir-biriga xom ashyo, resurslar, tovarlar, ishlar va xizmatlarni o'tkazish, shuningdek, yakuniy daromad va foydani (qo'shilgan qiymat) olish bilan bog'liq o'ziga xos munosabatlarga kirishadi. Shuning uchun ham har bir tuman hokimliklari mazkur tumanning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga hissasini qo'shayotgan iqtisodiyotning bazaviy korxonalari uchun o'zining differensial “Korxonanni diversifikatsiyalash Nizomi” ning yaratilishi va shu asosida ish faoliyati yuzasidan doimiy monitoring yuritishi kerak, chunki diversifikatsiyalash jarayonlari yilning to'rt faslida ham barqarorlikni ta'minlash garovidir. Bu va shunga o'xshash masalalar Respublikamizdagi yuqori boshqaruv organlariga oid tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlar orqali hal etilishni ham o'z navbatida talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. “2022-2026 yillarda Yangi O'zbekistonni rivojlantirishning TARAQQIYOT STRATEGIYASI” to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28- yanvardagi PF-60 sonli Farmoni.

2. Berkinov B.B., Aynaqulov M.A. “Kichik tadbirkorlik korxonalarining yirik korxonalar bilan ishlab chiqarish kooperatsiyasi”. Monografiya - Jizzax.: 2004-114 b. // Berkinov B.B., Aynakulov M.A. "Production cooperation of small business enterprises with large enterprises". Monograph - Jizzakh.: 2004-114 p.

3. Aynaqulov M.A. Xudayberdiyev B.B. Motivatsiya samaradorlik garovi sifatida // Ilmiy axborotnoma jurnali. Samarqand Davlat Universiteti. 2020. № 2

“COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING TECHNOLOGIES”

International scientific and technical conference on October 14-15, 2022.

Web: <http://journal.jbnuu.uz/>

(120). 91-94 b.